

takomillashtirish kabi innovatsion jarayonlar bilan bog‘liq vazifalarni kun tartibiga kiritmoqda.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. D. Ro‘ziyeva M. Usmonboyeva, Z. Xoliqova —interfaol metodlar: mohiyati va qo‘llanilishi Toshkent 2013-yil.
2. K. Ishmatov —Ilg‘or pedagogik texnologiyalar, Namangan 2000-yil.
3. Obidov R. Payg‘ambarlar tarixi islomiyat tarixidir.2- Kitob,T: Movorounnaxr,2005.
4. K. Hoshimov, —Pedagogika tarixi, Toshkent 2005-yil.
5. T. Madumarov, M. Kamoldinov — Innovatsion pedagogik texnologiya asoslari va uni ta‘lim –tarbiya jarayonida qo‘llash Toshkent —Talqin 2012-yil.

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA IJTIMOYIY-HUQUQIY ME‘YORLAR ASOSIDA IJTIMOYIY KO‘NIKMALARNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Abdullayeva Mushtariy Mirza qizi
Alfraganus university nodavlat oliy ta‘lim tashkiloti magistri

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ijtimoiy sub‘yektlar bilan munosabatlarda aynan qanday xulq-atvor qoidalariga amal qilishlari zarurligini anglash uchun ijtimoiy me‘yorlarning turlaridan xabardor bo‘lishi talab qilinadigan yo‘llari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: *xulq-atvor qoidalari, axloqiy manbalar, estetik me‘yorlar, “faoliyat standartlari”.*

Аннотация. В этой статье написано о младших школьниках с социальными предметами, чтобы точно понять, каким правилам поведения они должны следовать в отношениях, были освещены способы, с помощью которых они должны быть осведомлены о типах социальных норм.

Ключевые слова: *правила поведения, этические ресурсы, эстетические нормы, “стандарты деятельности”.*

Annotation. In this article, we will talk about primary school students with social subjects to understand exactly what rules of conduct they must follow in a relationship, it has been highlighted the ways in which they are required to be aware of the types of social norms.

Keywords: *rules of conduct, ethical resources, aesthetic norms “standards of activity”.*

Shaxs hayoti bevosita jamiyatda, unda istiqomat qiladigan kishilar orasida kechadi. Jamiyat a‘zolari o‘rtasidagi shaxslararo aloqalarning samarali kechishi bevosita shaxsning ijtimoiy munosabatlar mazmuniga bog‘liq. Ijtimoiy munosabatlar mazmuni esa o‘z navbatida ijtimoiy me‘yorlarning aniqlanganligi,

jamiyat tomonidan qay darajada tan olinganligi hamda amaliy faoliyatda ularga rioya etilayotganligi bilan belgilanadi. Shaxs ta‘lim olish jarayonida ijtimoiy madaniy muhit bilan bevosita o‘zaro ta‘sirlashadi va u shaxsga ta‘limiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Ijtimoiy me‘yorlar aynan shaxslararo munosabatlar negizi, unda aks etuvchi xususiyatlarga muvofiq shakllantiriladi. Garchi shunday bo‘lsa-da, biroq hamisha ham ijtimoiy me‘yorlarning mohiyati jamiyat a‘zolari tomonidan birdek anglanmaydi. Kuzatishlarga ko‘ra ijtimoiy me‘yorlarning mohiyati ko‘p hollarda huquqiy yo‘nalish bo‘yicha maxsus ma‘lumotga ega, aynan sud-huquq, soliq, bojxona yoki ichki ishlar tizimida faoliyat yuritayotgan shaxslar tomonidagina muayyan darajada anglanishi mumkin. Binobarin, klaster yondashuv asosida ijtimoiy me‘yorlar, ularning mazmunidan barcha birdek xabardor bo‘lishlari kerakligining dolzarbligi yanada ortadi.

Shu bois fuqarolarni ijtimoiy me‘yorlarning mohiyati bilan tanishtirish, ular to‘g‘risidagi ma‘lumotlarning izchil berib borilishiga erishish jamiyat miqyosida hal qilinishi shart bo‘lgan vazifalardan biri sanaladi. Bu vazifaning ijobiy hal qilinishida tarbiyaviy ta‘sir kuchiga ega subyektlar qatorida ta‘lim muassasalari ham alohida o‘rin tutadi. Ta‘lim muassasalari eng oddiy, shuningdek, ishlab chiqarish va kasbiy faoliyatni yo‘lga qo‘yish, inson huquqlarini muhofaza qilish darajasida aks etadigan ijtimoiy me‘yorlardan o‘quvchilarni xabardor qilish, ularning ahamiyati, rioya etish zaruriyatini anglatish imkoniyatiga ega. Mavjud imkoniyat ta‘lim muassasalarida o‘quvchilarni ijtimoiy me‘yorlar mazmuni bilan bosqichma-bosqich tanishtirib borilishini ta‘minlaydi.

Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarni ijtimoiy me‘yorlar bilan tanishtirib, ularda ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirib borish, muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda tarbiyalanuvchilarga va boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga beriladigan ma‘lumotla rularning kundalik hayotlarida namoyon bo‘ladigan ijtimoiy munosabatlar, shaxslararo o‘zaro muloqotga asoslanishi lozim. Ya‘ni bolalarning ota-onalari, oila a‘zolari, ular mansub bo‘lgan mikromuhitdagi sub‘ektlar va

tarbiyachi-pedagoglar bilan munosabatlari bu jarayonda ustuvor ahamiyat kasb etadigan ijtimoiy me'yorlar misolida ochib beriladi. O'qituvchi o'quvchilar e'tiborini ular tomonidan tashkil etilayotgan xatti-harakatlarning salbiy yoki ijobiy mazmunga egaligini ochib berish (nima yaxshi-yu, nima yomonligini, qanday harakat to'g'ri-yu, qaysi harakatlar noto'g'riligini ko'rsatish)ga tortish asosida ijtimoiy me'yorlar mohiyatini ochib beradi.

Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarni ijtimoiy me'yorlar bilan tanishtirishda alohida o'rin tutadi. Muassasada pedagogik-psixologik, shuningdek, umumiy ijtimoiy bilimlarni maxsus o'zlashtirgan mutaxassislar- o'qituvchilarning faoliyat yuritishlari o'quvchilar tomonidan ijtimoiy me'yorlar mohiyatini to'g'ri anglash, ularning ijtimoiy, ma'naviy-axloqiy, huquqiy ahamiyatini tushunish, shuningdek, mazkur me'yorlarga kundalik faoliyatda rioya etish ko'nikmalarining izchil o'zlashtirilishini ta'minlaydi.

Boshlang'ich sinflarda ta'lim olayotgan o'quvchilar ijtimoiy me'yorlar, ularning mazmuni to'g'risidagi dastlabki eng oddiy tushunchalarni oila hamda maktabgacha ta'lim muassasalarida o'zlashtiradilar. Biroq, boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilar hayotida o'ziga xos davr sanaladi. Bola o'zining jismoniy va ruhiy kamolotiga ko'ra ta'lim olishga to'la tayyor bo'ladi. Asosiy hayot tarzi sifatida o'yin faoliyati o'rnini o'qish faoliyati egallaydi. O'qish faoliyati o'quvchilarning ruhiy jihatdan yanada takomillash ishlariga, xarakter xususiyatlarining shakllanishiga kuchli ta'sir etadi. Bilim olish va atrof-muhitni o'rganishga bo'lgan qiziqish kuchayadi. Mazkur hodisalarning barchasi o'quvchilarga ijtimoiy me'yorlar mohiyatini etarli darajada anglashlariga yordam beradi.

Bilishga nisbatan ham hissiy yondashish boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'ziga xos xususiyatlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois ularni ijtimoiy me'yorlar bilan tanishtirishda berilayotgan ma'lumotlarni qiziqarli tarzda bayon etish, imkon qadar hayotiy misollar yordamida obrazli talqin qilish ijobiy natijalarni qo'lga kiritishga yordam beradi. His-tuyg'ularini ifodalashga qo'zg'aluvchanlik xosligi, shu bilan birga tengdoshlariga taqlid qilishning kuchliligi bois ijtimoiy

hamda axloqiy me‘yorlarga amal qilish yoki amal qilmaslik holatlarini ular xatti-harakatlari, xulq-atvori, odatlari misolida yoritish orqali tasavvurlarining etarli bo‘lishiga erishish imkoniyati yuzaga keladi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining fikrlashlarida ham obrazlilik ustun bo‘lganligi sababli ular o‘qituvchi tomonidan berilayotgan tushunchalarning ma’nosidan ko‘ra obrazi (shakli yoki tasviri)ga e’tiborni qaratadilar. Bu esa o‘z-o‘zidan ijtimoiy me‘yorlar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni ko‘rgazmali vositalar yordamida etkazib berish zarurligini anglatadi. O‘qituvchi nutqining obrazliliigi, hissiyotga boyligi va ma’lumotlarning qiziqarli ekanligi o‘quvchilarning bilish faoliyatini faol tashkil etishga axizmat qiladi.

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ijtimoiy me‘yorlarga hurmat hissini tarbiyalash o‘quv va ma’naviy-ma’rifiy ishlarning muhim tarkibiy qismidir. O‘quv ishlari tarkibida ijtimoiy me‘yorlarning o‘rganilishi majburiylik kasb etadi. Bu majburiylik 1-4-sinflarda o‘quv fani sifatida “Tarbiya” predmetini o‘qitish yo‘lga qo‘yilganligi bilan izohlanadi. Boshlang‘ich sinflarda o‘qitiladigan “O‘qish”, “Texnologiya”, “Atrofimizdagi olam” va “Jismoniy tarbiya” kabi o‘quv fanlari negizida ham o‘quvchilar ijtimoiy me‘yorlar mohiyati bilan tanishib boradilar.

Ma’lumki, ma’naviy-ma’rifiy ishlar ijtimoiy dolzarblik kasb etayotgan, pedagogik ahamiyatli masalalar, o‘quvchilarning qiziqishlari, ta’lim pedagogik jamoasi oldida turgan vazifalar negizida ishlab chiqilgan reja asosida tashkil etiladi. Ana shu jihatga ko‘ra ma’naviy-ma’rifiy ishlar rejasida ijtimoiy va huquqiy me‘yorlarga doir bilimlarni boshlang‘ich sinf o‘quvchilari o‘rtasida targ‘ib etuvchi tadbirlarni kiritish imkoniyati mavjud.

Falsafiy, sotsiologik va huquqiy manbalarda qayd etilishicha, “odamlar va ularning birlashmalari o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi umumiy xulq-atvor qoidalari” bo‘lgan ijtimoiy normalar “inson–inson” munosabatlarini tartibga soladi

Ayrim manbalarda esa ijtimoiy me'yorlar "xulq-atvor qoidalarini" bo'lishi bilan birga "faoliyat standartlari" ekanligiga urg'u beriladi.

Shunga ko'ra boshlang'ich sinf o'quvchilari oilada, ta'lim muassasasida hamda o'zlari mansub bo'lgan mikrogruphlarda ota-onalar, oilaning barcha a'zolari, sinfdoshlari va tengdoshlari bilan tashkil etadigan munosabatlarda muayyan qoidalariga amal qilishlari lozim.

O'quvchilarning ijtimoiy sub'ektlar bilan munosabatlarda aynan qanday xulq-atvor qoidalariga amal qilishlari zarurligini anglash uchun ijtimoiy me'yorlarning turlaridan xabardor bo'lish talab qilinadi.

Mavjud manbalarda ijtimoiy me'yorlarning quyidagi turlar bo'yicha guruhlanishi aytiladi: 1) axloqiy me'yorlar; 2) jamoat birlashmalarining me'yorlari; 3) milliy urf-odatlar; 4) turli xalqlarga xos odatlar; 5) an'ana me'yorlari; 6) siyosiy faoliyat me'yorlari; 7) huquq me'yorlari; 8) diniy me'yorlar.

Ijtimoiy me'yorlarning bu tarzda guruhlanishi ba'zi mulohazalarning tug'ilishiga sabab bo'ladi. Ya'ni:

1. Ayni o'rinda ijtimoiy me'yorlarning yuqoridagi tartibda guruhlanishida muayyan xatolarga yo'l qo'yilganligini aytib o'tish maqsadga muvofiqdir. Zero, "turli xalqlarga xos odatlar" aynan "milliy urf-odatlar" ning o'zidir. Chunki, lotin tilida "uzatish" arab tilidan tarjima qilinganda "nasldan naslga o'tuvchi qoida" esa ma'nolarini anglatuvchi "an'ana" tushunchasi bevosita "hayotda qaror topgan (topayotgan) udum, urf-odat va boshqa amallar" ni anglatadi.

2. Qolaversa, ijtimoiy me'yorlarning turlaridan biri sifatida mazkur o'rinda keltirilgan "an'ana me'yorlari" iborasini mazmunan aniqlashtirish talab etiladi. Ma'lumki, an'analar o'z mohiyatiga ko'ra muayyan jamiyatga, xalqqa yoki ijtimoiy guruh (oilalar, jamoalar, birlashmalar)ga taalluqli bo'ladi. Agarda mualliflar "an'ana me'yorlari" iborasi qaysi sub'ektga tegishli ekanligini ko'rsatganlarida hech qanday tushunmovchilik yuzaga kelmagan bo'lardi. Bardi-yu, an'analar me'yorlari ma'lum xalqqa nisbatan qo'llangan bo'lsa, uham shak-shubhasiz milliy urf-odatlar mohiyatini ifodalaydi.

Zero, an‘analar xalqlarning tarixiy rivojlanishi jarayonida shakllanadi va sayqallanadi. Davr talabiga javob bergan an‘analar unutilmaydi, avlodlarga meros bo‘lib qoladi, xalq hayotining tarkibiy qismiga aylanadi. Har bir el, millat yoki xalq o‘z an‘analarini rivojlantiradi, asrab-avaylaydi. An‘analarda xalqdahosi, turmush tarzi, madaniy kamolot darajasi aks etadi. Ijtimoiy me‘yorlar turlarini ifodalovchi guruhni: estetik me‘yorlar, tashkiliy me‘yorlar, faoliyatni tashkil etishga madaniy yondashuv me‘yorlari kabi tushunchalar bilan yanada boyitish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent, O‘zbekiston , 2016. -56 b.
2. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz . – Toshkent,“O‘zbekiston”, 2016.- 488 b.
3. Avloniy A. Turkiy Guliston yohud axloq. – T.: O‘qituvchi, 2002.
4. Mahkamov U. Axloq-odob saboqlari. – T. : Fan, 2015.
5. Yo‘ldoshev J. G‘. O‘quvchi ma‘naviyatini shakllantirish (qo‘llanma). –T., 2015.

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISH

Mamadjanova Sevara

Fan va texnologiyalar universiteti

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 3- bosqich talabasi

Kamolova Nafisa Turg‘unboyevna

Fan va texnologiyalar universiteti Pedagogika kafedrasida dotsent v.b.

Annotatsiya. Mazkur maqola boshlang‘ich ta‘lim tizimida sifatli o‘qitishni tashkil etishning dolzarb masalalariga bag‘ishlangan. Unda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar va xalqaro tajribalar tahlil qilingan. Boshlang‘ich ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, qiziqishni oshirish hamda mustaqil o‘rganishga undash uchun turli usullar qo‘llanilishi kerak..

Kalit so‘zlar: *boshlang‘ich ta‘lim, sifatli ta‘lim, pedagogik texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar, o‘quv jarayoni, xalqaro tajriba*

Аннотация. Данная статья посвящена актуальным вопросам организации качественного обучения в системе начального образования. В ней анализируются современные педагогические технологии, инновационные подходы и международный опыт.

Ключевые слова: *начальное образование, качественное обучение, педагогические технологии, инновационные подходы, образовательный процесс, международный опыт.*

Abstract. This article is devoted to the current issues of organizing quality education in the primary education system. It analyzes modern pedagogical technologies, innovative approaches